

La inclusión como práctica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje

Aportes del contexto familiar en la
permanencia del estudiantado de secundaria

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Aportes del contexto familiar en la permanencia del estudiantado de secundaria

Contributions of the Family Context to the Retention of Secondary School Students

Roxana Chinchilla-Jiménez¹

Flor Isabel Jiménez-Segura²

Olga Marta Ramírez-Hernández³

Resumen

Este artículo presenta los resultados de la investigación «Aportes de la familia y el personal docente en la promoción de factores de permanencia en el estudiantado de secundaria», centrada en las contribuciones del grupo familiar, en la promoción de factores de permanencia en el estudiantado de secundaria. En el contexto educativo formal hay dos actores de gran importancia para los estudiantes: la familia y el personal docente, quienes realizan acciones que favorecen la permanencia y el éxito académico. La etapa de la secundaria es un pilar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entre los resultados se destaca que las familias con límites claros y cohesión familiar favorecen el crecimiento y desarrollo de cada persona: reglas claras, vínculo de afecto y autoridad, estudio como valor, participación de los adolescentes en actividades extracurriculares y, finalmente, metas de visualización a futuro en el desarrollo profesional.

Palabras clave: contexto, éxito escolar, sistema educativo, sistema familiar, permanencia.

Abstract

This article presents the results of the research “Contributions of Family and Teaching Staff in Promoting Retention Factors in Secondary School Students,” focusing on the family’s role in promoting student retention in secondary education. In the formal educational context, two key actors play a significant role for students: the family and the teaching staff, who undertake actions that foster academic retention and success. The secondary school stage is a cornerstone in the teaching-learning process for students. The results highlight that families with clear boundaries and strong cohesion contribute to the growth and development of everyone through clear rules, affectionate and authoritative bonds, value study, adolescent participation in extracurricular activities, and, ultimately, future professional development goals.

Keywords: context, school success, educational system, family system, retention.

¹ Universidad de Costa Rica. roxana.chinchilla@ucr.ac.cr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5176-6060>

² Universidad de Costa Rica. flor.jimenez@ucr.ac.cr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6067-5083>

³ Universidad de Costa Rica. olgamarta.ramirez@ucr.ac.cr, ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3714-2918>

1. Introducción

La adolescencia es una etapa en la que se experimenta una serie de cambios fisiológicos, psicológicos, sociales y emocionales. Los adolescentes se encuentran en constante formación de su identidad, reproducen valores aprendidos en su familia y desarrollados en la primaria durante su primera infancia. También desarrollan habilidades que los llevarán a convertirse en adultos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2002) señala que es muy importante que los adolescentes se sientan apoyados, ya que, con este acompañamiento, se convertirán en miembros plenos de sus familias y comunidades, y estarán dispuestos a contribuir a la sociedad.

El contexto de la secundaria es un escenario fundamental. Arguedas y Jiménez (2009) señalan que las personas tienen la posibilidad de satisfacer necesidades de socialización, seguridad, sentido de pertenencia, autovaloración, habilidades de contribuir, reflexionar y evaluar. Los adolescentes adquieren un grado de independencia, relaciones significativas y control sobre su propia vida; todo ello gracias a la interacción con adultos y su grupo de pares.

Un aspecto esencial de esta etapa es la educación, pilar en cualquier país y un indicador de desarrollo económico. En Costa Rica, el Informe del Estado de la Educación 2014 y 2015 señala la importancia de realizar un análisis sobre la necesidad de contar con una educación de calidad que permita el desarrollo personal y nacional. Así se mitiga la relación entre baja escolaridad y pobreza.

Diferentes estudios destacan que, a menor nivel educativo de las familias, mayor es la incidencia de pobreza. Por lo tanto, la educación es la acción más importante para romper el círculo de la pobreza para muchas familias de escasos recursos. Promover en el estudiantado procesos educativos que faciliten el aprendizaje y vivenciar experiencias significativas favorecidas por el sistema familiar podría permitir que la población estudiantil tenga acceso a salud, mejoren su situación económica y cuenten con una integración social exitosa, entre otros aspectos. Keating (1999), citado por Arguedas y Jiménez (2007), destaca que este acompañamiento beneficia tanto a la individualidad como a la colectividad, al permitir una adecuada transición hacia la etapa adulta.

Para lograrlo, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica debe prestar atención a problemas educativos comunes como repitencia, sobreedad, vulnerabilidad económica, bajo clima educativo, situaciones en el hogar, violencia, gestión de becas, que podrían influir en la exclusión del sistema y en el bajo desempeño estudiantil (Estado de la Educación, 2015).

La familia y la institución educativa deben tener responsabilidades específicas y una comunicación que permita a cada contexto reconocer sus acciones para la permanencia del estudiantado en el sistema educativo. El apoyo de los encargados influye positivamente en el desarrollo de la inteligencia, el éxito académico y características como la autoestima escolar, la motivación para el logro y el desarrollo socioemocional adecuado (Musitu et al., 1996).

De ahí la importancia de analizar los aportes que las familias realizan en la promoción de la permanencia del alumnado en el sistema educativo.

2. Metodología

El estudio se ubica en el paradigma naturalista, que según Fraile y Vizcarra (2009) contribuye a la «comprensión e interpretación de una realidad educativa concreta, despreocupándose de las relaciones causa-efecto» (p. 122). Se analiza la realidad educativa de los factores que, desde la familia, favorecen la permanencia de los estudiantes.

La investigación tiene un enfoque cualitativo, caracterizado por la adecuación necesaria entre métodos y teorías, la consideración de perspectivas diversas de los participantes, así como la capacidad de reflexión de los investigadores. Según Erickson (1986), la adopción de este paradigma tiene la finalidad de analizar los aportes que las familias y el personal docente hacen para promover los factores de permanencia de la población estudiantil.

Se trabajó con la metodología de estudio de casos para identificar, describir y comprender, mediante la triangulación de información, el objeto de estudio en toda su profundidad y en su contexto real.

La investigación utilizó la técnica de muestreo intencional, con seis familias conformadas por un estudiante de décimo año con buen rendimiento académico, y que toda la familia deseara participar en la entrevista grupal. Las familias pertenecen a cinco instituciones del circuito San José-Huetar Norte. Se contemplaron dos grupos de la comunidad educativa: padres, madres, hermanos, hermanas, y personas encargadas, así como el personal docente.

Se utilizó la técnica cualitativa de entrevista en profundidad definida por Campoy y Gómez (2009) como «una interacción entre personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y el entrevistador recoge e interpreta esa visión particular» (p. 288). Los datos recopilados fueron triangulados y analizados para asegurar la fiabilidad y validez del presente estudio (Denzin, 1990; Taylor & Bogdan, 2010). De acuerdo con Rojas (1987), esto permitió elaborar conclusiones para la comprensión del fenómeno en estudio.

3. Resultados

Las familias son sistemas en interacción, con una dinámica y una estructura que las hace únicas. Se destacan las subcategorías con los resultados sobresalientes.

- **Reglas y límites claros en el seno familiar**

Las normas en los sistemas familiares permiten delimitar lo permitido y lo que no, de acuerdo con la etapa del desarrollo de la familia. Esto ayuda a identificar límites y comprender quién o quiénes ejercen el poder en la familia. Este proceso de socialización se visualiza a partir de patrones de interacción, en los que el subsistema parental marca las reglas del sistema.

- **Vinculación subsistema parental hijas e hijos**

El vínculo del sistema parental es de suma importancia en la etapa escolar. El acompañamiento, la protección y el amor contribuyen a generar respeto, autoridad, y valores esenciales para la familia, como el valor del estudio en etapas posteriores. Se establece

una vinculación significativa de afecto y autoridad con el adolescente, lo que conlleva a inculcar en hijas e hijos la motivación para permanecer y ser exitosos en el sistema educativo.

- **Transmisión de valores y metas familiares**

Las metas familiares se entrelazan con la definición de metas de las personas adolescentes. Las metas educativas de los estudiantes no dependen necesariamente de la preparación académica de sus encargados. En los grupos familiares se evidencia el esfuerzo por obtener mejores condiciones de vida, considerando el estudio como una oportunidad de movilidad social ascendente para sus hijas e hijos.

- **Acompañamiento y seguimiento de la familia a los hijos en su proceso educativo**

Una tarea parental es el deber de apoyar los procesos educativos de sus hijas e hijos adolescentes. El apoyo va desde proporcionar implementos materiales necesarios hasta el acompañamiento emocional. Los miembros del subsistema parental cumplen funciones de apoyo y muestran interés por las metas y proyectos de los adolescentes. Esto favorece la integración y claridad en el proyecto de vida de los estudiantes.

- **Espacios para la participación de hijas e hijos en actividades extracurriculares dentro y fuera del centro educativo**

A pesar de sus niveles socioeconómicos diversos, las familias involucran a sus hijas e hijos en proyectos complementarios a su formación académica, ya sea dentro de la institución educativa o fuera del colegio. Estas actividades extracurriculares favorecen la organización del tiempo, permiten conocer a otros adolescentes y generan hábitos que posteriormente serán determinantes en las tareas y roles de hijas e hijos.

- **Elementos de permanencia que las familias visualizan desde el centro educativo**

Las familias analizan la elección de la institución educativa para sus hijas e hijos, lo cual es un elemento de gran valoración. La permanencia de los estudiantes en el sistema educativo contribuye a alcanzar logros académicos y representa una forma de contribuir al desarrollo personal. El colegio no simboliza únicamente la transmisión de conocimiento, sino que la familia deposita su confianza en la institución para la educación de sus hijas e hijos.

4. Discusión y conclusiones

Conclusiones destacadas:

- En la mayoría de las familias entrevistadas, las reglas son muy claras e impuestas desde el subsistema parental, a partir de edades muy tempranas de hijas e hijos. Esto crea hábitos y costumbres que les ayudarán en la etapa de la adolescencia.
- Existe un vínculo de afecto y autoridad, con espacios para compartir entre las personas encargadas del subsistema parental y las hijas y los hijos.

- Todas las familias participantes consideran el estudio un valor familiar muy importante, tanto en las familias con menor nivel socioeconómico como en aquellas con altos niveles socioeconómicos.
- Las figuras parentales hacen un esfuerzo por brindar a sus hijas e hijos los recursos necesarios para que puedan estudiar en las mejores condiciones posibles, tanto materiales como emocionales.
- Todas las personas adolescentes consultadas participaban en múltiples actividades extracurriculares, por lo que debían organizar su tiempo para cumplir con las tareas y obligaciones del colegio y de otras instituciones.
- Las metas familiares y las de los adolescentes entrevistados tienen un lugar central en la investigación. Todos los adolescentes visualizan su desarrollo a escala profesional y en la universidad con una carrera, lo cual es reforzado por la familia.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Especial reconocimiento a las seis familias conformadas por un estudiante en décimo año con buen rendimiento académico, pertenecientes a cinco instituciones del circuito San José Huetar Norte, Costa Rica. También a la Universidad de Costa Rica, específicamente al Instituto de Investigación en Educación (INIE), por el apoyo recibido para realizar la investigación.

6. Referencias bibliográficas

- Arguedas, I. (2011). Acceso a la permanencia en la educación secundaria en estudiantes costarricenses. *Revista Educación y Desarrollo*, 8(19). (29-34).
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/19/019_Argueda_s.pdf
- Arguedas, I., & Jiménez, F. (2007). Factores que promueven la permanencia de estudiantes en la educación secundaria. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 7(3), 1-36.
- Arguedas, I., & Jiménez, F. (2009). Permanencia en la educación secundaria y su relación con el desarrollo positivo durante la adolescencia. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio. REICE*. 7(1), 56-65.
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661155/REICE_7_1_4.pdf?sequence=1
- Baeza, S. (2009). *Funcionamiento y clima sociorrelacional del aula. Una perspectiva sistémica: una escala sistémica de observación de clases*. Editorial Aprendizaje Hoy.
- Campoy, T., & Gómez, E. (2009). Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos. Por A. Pantoja-Vallejo (Ed.) *Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación*. (277-304). EOS.
- Dabas, E. (2003). *Redes sociales, familias y escuela*. Editorial Paidós.
- Denzin, N. (1989). *Interpretative Biography (Qualitative Research Methods)*. London: Series 17, A Sage University Paper.

- Erickson, F. (1986). *Qualitative Methods in Research on Teaching*. M. C. Wittrock, Handbook of Research Teaching, 162-163. <https://r.issu.edu.do/QvP>
- Erickson, F. (1989). *Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza*. Paidós.
- Estado de la Educación. (2015). *Quinto Informe del Estado de la Educación*.
http://www.estadonacion.or.cr/educacion2015/assets/carpeta_iee_web.pdf
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Ediciones Morata, S.L.
- Fraile, A., & Vizcarra, M. T. (2009). La Investigación naturalista e interpretativa desde la actividad física y el deporte. *Revista de Psicodidáctica*, 14(1), 119-132.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17512723008>
- Gómez, J. (2003) El adolescente en la familia y la escuela. En: Eguiluz, L., Robles, A., Rosales, J., Ibarra, A., Córdova, M., Gómez, J., & González, L. *Dinámica de la familia: un enfoque psicológico sistémico*. Editorial Pax.
- Guillen, J. (2008). Estudio Crítico de la Obra: «La Educación Encierra un Tesoro». *Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI*, 14(26).
- Keating, D. (1999). The Learning Society: A Human Development Agenda. En: Daniel P. Keating & Clyde Hertzman (Eds.) *Developmental health and the wealth of nations: Social, Biological, and Educational Dynamics*. Guilford Press.
- Krauskopf, D. (2013). *Adolescencia y educación*. EUNED.
- Leveton, E. (1988). *El adolescente en crisis. Orientación con terapia familiar*. Editorial Pax.
- Minuchin, S. (1979). *Familias y terapia familiar*. Editorial Gedisa.
- Musitu, G., Roman, J., & Gutiérrez, M. (1996). *Educación familiar y socialización de los hijos*. Idea Books, S.A.
- O'Connor, J., & McDermott, I. (1998). *Introducción al pensamiento sistémico*. Editorial Urano.
- Ochoa de Alda, I. (1995). *Enfoques en terapia familiar sistémica*. Editorial Herder.
- Rojas, R. (1987). *Guía para realizar investigaciones sociales*. Editorial Plaza y Valdez. Sage Publications.
- UNICEF. (2002). *Adolescencia, una etapa fundamental*.
https://www.unicef.org/ecuador/pub_adolescence_sp.pdf